

**ALISHER NAVOIY BADAXSHON SHOHI SULTON MUHAMMAD
ADABIY MAJLISLARIDA QATNASHGANMI?**

Sherxon QORAYEV,

*Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universitet dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).*

Tarixiy va adabiy manbalarda badiiy ijod bilan shug'ullangan Shohi Badaxshon Sulton Muhammad haqida qisqa bo'lsa-da, ma'lumotlar uchraydi. Ammo ko'pchiligimiz o'z davrida olamda mashhur bo'lgan Badaxshon (Bu mamlakat bugungi Tojikiston va Afg'oniston hududlarida joylashgan edi) hukmdori haqida muayyan tasavvurga ega emasmiz. Mutafakkir shoir Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” tazkirasining ikkinchi majlisida *“faqir (Navoiy) alardan ba'zining mulozamatiga kichiklikda yetibmen va ba'zining suhbatiga yigitlikda musharraf bo'libmen”*,¹ deb, 26 yoshida uchrashgan Shohi Badaxshon – Sulton Muhammad podshoh to'g'risida aytim ma'lumotlar keltirgan. Darhaqiqat, u Navoiy fikriga qaraganda, *“bag'oyat xushtab' va parhezkor mo'min bo'lgan. Va Badaxshon saltanati necha yil uning xonadoni qo'lida bo'lib, hech podshoh ola olmagan”*.² Sulton Muhammad Badaxshon podshohligini uzoq yillar mobaynida boshqarib kelgan. Bobur Mirzo ta'biri bilan aytganda, *“(mo'g'il Yunusxonning xotini) Shohbegim Badaxshon shohi Shoh Sulton Muhammadning qizi edi. Badaxshon shohlari o'z nasablarini Iskandari Faylaqusga (Makedoniyalik Iskandar) bog'lashadi, deydilar. Bu shohning yana bir qizi (Shahzodabegim)ni Shohbegimning egachisini Sulton Abusaid Mirzo olgan edi. Undan Abobakr Mirzo bino bo'lgan edi”*.³ Badaxshon shohlari Amir Temur va temuriylar xonadoni hokimiyatini tan olib, ularning nomidan davlatni idora qilganlar. Biroq, keyinchalik mustaqillikka intilganliklari saltanat hukmdori Sulton Abusaid

¹ Алишер Навоий. Маҷолисун-нафоис.Т.:Ғ.Ғулом номидаги БАН, 1966.-Б.30.

² Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.: Мумтоз сўз, 2014.-Б.50.

³ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Т.: Ўқитувчи, 2008.-Б. 35.

Mirzoning g‘azabini keltirgan. Temuriy hukmdor Abusaid Mirzo isyonni bostirib, shoh Sulton Muhammadni toju taxtdan mahrum etgan va isyonkor Shoh Muhammad Sulton va uning o‘g‘lini Hirotda olib kelib qatl etgan. Shoh La‘liy – Sulton Muhammad qatl etilgunga qadar Hirotda ushlab turilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasida yozilishicha, o‘sha vaqtda u Alisher Navoiy bilan tanishgan va yaqinlashgan.⁴ Balki, Alisher Navoiy ungacha ham Badaxshon shohini tanigan va u bilan uchrashgan, Badaxshonga borgan, hukmdorlar shoirining adabiy majlislarida ishtirok etgan bo‘lishi mumkin. Holbuki, o‘zi tanigan va bilgan shohning Hirotda tutib turilganini eshitib, undan xabar olgani huzuriga borgan. Har holda o‘z eski qadrdonini yo‘qlamaslikka Navoiyning vijdoni yo‘q qo‘ymasdi.

Xo‘sh, Badaxshon shohi Sulton Muhammad temuriylar saltanatining hukmdori Abusaid Mirzo tomonidan qachon qatl etilgan? Davlatshoh Samarqandiy Hirotda shohning qatl sanasini 1467 yil deb ko‘rsatadi. Demak, Navoiy Badaxshon shohi bilan aynan shu yil uchrashgan hamda u shahid etilgach, shoir ayrim navoiyshunoslar aytganidek, 1465 yilda emas, balki 1467 yilda Samarqand shahriga ketgan ko‘rinadi. Balki, Navoiyning Samarqandga surgun qilinishining sabablaridan biri – Badaxshon shohi bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv ham bo‘lishi mumkin. Sulton Abusaid Mirzo mamlakatda anchayin tanilib qolgan mashhur Navoiyning ruxsatsiz isyonkor podshoh bilan uchrashuvidan qattiq g‘azablangan hamda shu vaj bilan uni ko‘zidan uzoqroq shaharga yuborgan bo‘lishi ehtimol. Binobarin, Bertels fikriga ko‘ra, *“O‘sha davrlarda Hirotda Badaxshondan kelganlar ham yashardi. Ulardan biri – Abdusamad Badaxshoniya Abusa‘id tarixini she‘r bilan yozish topshiriladi. Mazkur tarix bilan tanishgan Alisher (Navoiy) o‘zining g‘azallaridan birida u vazn bilan bog‘liq xatoga yo‘l qo‘ygani ko‘rsatadi va muloqot ularni yaqinlashtiradi. Alisher (Navoiy) Abdusamad (Badaxshiy) orqali ilgari Badaxshonda hukmronlik qilgan sulolaning she‘riyat ixlosmandlari bo‘lgan va o‘zlari ham she‘rlar bitgan vakillari La‘li (Shoh*

⁴ Захириддин Мухаммад Бобур энциклопедияси. Т.: Шарқ НМАК БТ, 2014.-Б.578.

Badaxon) va (uning o'g'li) Ibn La'li bilan tanishadi. 1466-67 yillarda ular Abusaidga qarshi isyon ko'taradilar va Badaxshon hokimiyatini egallaydilar. Abusa'id bu viloyatni qaytadan ishg'ol qilishiga to'g'ri keladi. Sobiq sulolaning barcha vakillari asrga olinadi va qatl etiladi.

Shunday qilib, Alisher (Navoiy) xavf ostida qoladi va Hirotni tashlab ketishga majbur bo'ladi. U Samarqandga jo'nab ketadi".⁵ Sharqshunos olim Bertelsning fikridan shunday xulosa chiqadiki, Navoiyning Samarqandga ketishining asosiy sabablaridan biri (biz yuqorida aytganimizdek) - shoirlar sultoni va Badaxshon shohi Sulton Muhammad o'rtasidagi qalin va iliq munosabatlar bo'lgan. Aftidan, Sulton Abusaid Badaxshon shohi Sulton Muhammadning do'stlaridan bo'lgan Navoiy siymosida o'zining dushmanini ko'rib, uni Samarqandga yuborgan ko'rinadi. Nazarimizda, Bobur bilmagan yoki aytishni istamagan Navoiyning Samarqandga "ixroj (surgun)" bo'lish sabablaridan biri ham shu bo'lgan.

Adabiyotshunos olim Vahob Rahmon shoirning Samarqandga surgun qilinishining boshqa sababini ko'rsatadi: *"(Mashhadda) Madrasini xatm qilib, Hirotda qaytgan Alisher Navoiy yangi hukmdor Abusaid Mirzo qabulida bo'ldi. Biror soatlik suhbatdan so'ng Xuroson va Movarounnahr hukmdori o'z mamlakatida Alisher Navoiychalik zabardast qalam egasi yo'qligiga va buningchalik donishmand kishi ozligiga amin bo'ladi. Biz bu xulosaga uning ikkita ishi yuzasidan kelmoqdamiz:*

-Saroy musavvirlari va xattotlariga Navoiy devonini shohona qilib tayyorlash haqida buyruq berildi;

-Alisher Navoiyni o'g'li Abobakr Mirzoga o'qituvchi qilib tayinladi.

Xondamirning "Habib us-siyar..." asaridagi ma'lumotlarga qaraganda, shoirning otasi G'iyosiddin ham Abusaid Mirzo e'zozida bo'lgan.

Ilmda "Ilk devon" nomi bilan tanilgan devon Abusaid Mirzo topshirig'i natijasi edi. Ana shunday qilib, Alisher Navoiyning talabalik yillarida yozgan

⁵ Бертельс Е. Навоий. Т.: Тафаккур қаноти, 2015.-Б.114-115.

*she'rlari saroy rassomlari tomonidan har bir sahifasi bezatilib, zarhallana boshlandi. Sulton Ali Mashhadiy xatida ko'chirib, nihoyasiga yetkazildi. Bu hodisa 1465 yil sodir bo'lgan edi...'*⁶ Bundan chiqdi, shoirlar sultoni va Sulton Abusaid Mirzo o'rtasidagi munosabatlar dastlabki yillarda iliq kechgan, biroq bu munosabatlar keyinchalik buzilgan bo'lishi ehtimol. Ammo, nima bo'lgan taqdirda ham hukmdorga ta'sir o'tkaza oladigan avliyolar sultoni Xoja Ahror Valiy shoir shogirdi Navoiyni hech kimga xafa qildirib qo'ymasdi. Adabiyotshunos Vahob Rahmon ulug' shoirning Samarqandga yuborilishi sabablaridan biri sifatida – Navoiy va Xadichabegim o'rtasidagi muhabbat deb talqin qiladi: *“Alisher Navoiy va Xadichabegim sevgilari tarixini quyidagicha tasavvur qilaman: 1457 yilda Samarqand hukmdori Abusaid Mirzo kelib Hirotni egalladi. O'sha yili unga olti yashar Xadichani tortiq qildilar. 1463 yilda Alisher Navoiy Mashhaddan Hirotg qaytib, saroy xizmatida bo'ldi. Uning Abusaid Mirzoning o'g'li Abobakr Mirzoga saboq bergani ma'lum. Shunga qaraganda, shohning shoirga nisbatan mehri va ishonchi bo'lgan. O'sha paytda Alisher va Xadicha bir-birlarini yoqtirib qolgan bo'lishlari mumkin.*

1465 yilda shoh Xadichaga uylanadi. Ko'p o'tmay “Alisher Navoiy Hirotdan chiqarib yuborilsin!” degan buyruq beriladi.

Navoiyning Hirotdan chiqarib yuborilishi haqidagi olimlarimiz mulohazalari: birinchisi, u Husayn Boyqaro maktabdoshi edi; ikkinchisi: shoirning tog'alari Abusaid Mirzoga dushman edilar; uchinchisi, shoir Abusaid Mirzo siyosatidan norozi edi.

Men Navoiy ijodini o'rganib bu mulohazalarga qo'shilolmadim. Sababi: agar o'sha da'volar rost bo'lsa, shoir boshdanoq saroyga yaqinlashtirilmas edi; shoh o'g'li tarbiyasini shoirga ishonib topshirmasdi...

Navoiy Sayyid Hasan Ardasherga yozib qoldirgan she'riy maktubida quyidagicha misralar bor va unda sevgiga muhtalolik ham aytilgan.

Safar tushti oldiga beixtiyor,

⁶ Раҳмон В. Мумтоз сўз сеҳри. Т.: Ўзбекистон, 2015.-Б.14-15.

Qazo amrida elga ne ixtiyor...

Anikim, qilib ishqdin yoralig‘,

Nasib aylabon anga ovoraliq‘...

Alisher Navoiy Samarqandga jo‘nar ekan, safar hislarimning o‘tini so‘ndirar, degan o‘y-xayolda edi. Chunki, u “Safar ishq o‘tini kamaytiradi”, “Sayr ishqni kamaytiradi” degan hikmatlarni eshitgan edi. Biroq...

Ayladim azmi safar, bo‘lg‘ay debon ishq o‘ti kam,

Ul xud afzun bo‘ldi har manzil demaykim, har qadam.

Sayrkim, derlar, kam aylar ishqni, ko‘r, ey rafiq,

Kim jahon ovorasi bo‘ldim, g‘alat chiqti bu ham!

Ushbu she‘riy iqrorlar shoir muhabbatining har qadamida orta borganini ko‘rsatmoqda, xolos...

Mavlono Xondamir va Zahiriddin Muhammad Bobur “Makorim ul-axloq” va “Boburnoma” da Navoiy Samarqandda asosan shahar hokimi Ahmad Hojibek davrasida yashardi, degan ma‘lumotlarni beradilar. Agar Abusaid Mirzo roziligi va iltimosi bo‘lmasa, u Samarqandga hokim qilib yuborgan Ahmad Hojibek Navoiyni o‘z davrasida olib yura olarmidi? Albatta, yo‘q...”⁷

Tazkiralar Badaxshon hukmdori Sulton Muhammad ajoyib shoir bo‘lganini va o‘z saroyida shoirlar ishtirokida adabiy kechalar tashkil qilganini tasdiqlaydi. Alisher Navoiy ham avliyo Shayx Sadruddin Ravosiyning muridi - La‘liy taxallusli shohni “xushtab” va musulmonvash kishi” bo‘lganini tazkirasida qayd etgan⁸ va “Majolis”da nazarimizda, o‘z tilidan yozib olgan quyidagi she‘rini havola etgan:

Mo savdoi tu tarki jonu sar xohim kard,

Komi jon oxir z-la‘lat purshakar xohim kard.⁹

(Mazmuni: Biz sening yo‘lingda jonu boshdan kechishni istaymiz, Sershakar labingdan komi jonni tilaymiz.)

Tazkiranavis Faxriy Hiraviy ham “Ravzat us-salotin” tazkirasida “Shoh

⁷ Раҳмон В. Мумтоз сўз сеҳри. Т.: Ўзбекистон, 2015.-Б.72-73.

⁸ Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Т.: Бадий адабиёт, 1966.-Б.43.

⁹ Кўрстилган асар.-Б.43.

she'rni yaxshi aytardi",¹⁰ deb yozadi va uning quyidagi baytlarini keltiradi:

Chashmi sho 'xi tu ki dar mamlakati jon zadu bo 'rd,

Turki mast ast bud odati turkon zadu bo 'rd.

Dili xunini maro bayzai rangin paydo ast,

Yori kard labi yor badandon zadu bo 'rd.

(Mazmuni: Sho 'x ko 'zing jon mulkiga urdiyu olib ketdi, Mast turk edi, turklarning odatini qilib olib ketdi. Mening qonli dilimdan tuxum bo 'yaldi, Yorning labi yorlik qildi, tishladiyu olib ketdi.)¹¹

Albatta, Badaxshon shohining saroyida ko'plab shoirlar yashab ijod qilgan. Davlatshoh Samarqandiy "Tazkirat ush-shuaro"sida saroy shoiri Sohib Balxiy Badaxshon shohi Sulton Muhammadga bag'ishlangan qasidalar yozganligini aytgan: "*Badaxshon shohlari va Termizning ulug' sayyidlari haqida pokiza qasidalar bag'ishlagan.*

Ammo, Badaxshon podsholari qadimiy sulola va karamli shohlardan edilar. Ba'zi (olimlar) ular nasabini Zulqaynayn nomi bilan mashhur Iskandar Faylaqusga bog'laydilar. Ular Eronu Turon podsholari zamonida hamisha hurmat va ehtiromda edilar. Podsholar Badaxshonga tegmas, ularning taraddud va mulozamatlari bilan qanoatlanardilar. Bu hol uzoq zamonlarda o'tgan podsholar davridan davom etib kelgan. Baxtiyor xoqon Abusaid Sulton Badaxshon viloyatining latofatu ob-havosi yaxshiligini eshitib, o'z tasarrufiga kiritmoqqa qaror qildi. Begunoh shohlarni qirib tashlashga bel bog'lab, lashkar tortdi va o'sha mamlakatni fath etdi. (So'ng) Sulton Muhammadshoh va uning avlod hamda qarindosh-urug'larini o'ldirishga buyurdi. 1467 (Hijriy 871) yili o'sha mazlum shohlar Sulton Abusaid amri bilan shahid etildilar. Sohibkaram shohlarning qadimiy xonadoni vayron bo'lib, ularning nasli uzilib qoldi. O'sha muborak xonadonga qilingan qasd Sulton Abusaidga baxt keltirmadi. Oradan ko'p o'tmay,

¹⁰ Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.: Мумтоз сўз, 2014.-Б.50.

¹¹ Кўрсатилган асар.-Б.50.

ularga bir qultum (zahar) ichirgan idishdan o‘zi ham no‘sh etdi”.¹² Manbalarda yozilishicha, shoir Xoja Mahmud Xurosondan Badaxshon shohi saroyiga borgan va adabiy majlislarida qatnashgan. Davlatshoh Samarqandiyning zikr etishicha, *“Baxtiyor shoh Sulton Muhammad Badaxshoniy fozil va saxovatli, andishali, she’ru shoirlikdan xabardor edikim, Xoja Mahmudning boshini siladi. U shoh in’om etgan mollarni sarmoya qilib, (ko‘p o‘tmay) moldor savdogar Xoja Buzurg bo‘lib oldi*”.¹³

Ayrim adabiyotshunoslar shoir Samarqandga bir necha bor borganini ta’kidlashgan. Tadqiqotchi Abdurasul Eshonboboev “Navoiy tarjimai holiga doir yangilik” maqolasida yozishicha, Ergash Rustamovning 1963 yili rus tilida e’lon qilingan “Stranitsy iz biografii Alishera Navoi” nomli maqolasiga ko‘ra, Navoiy Samarqandda ikki marta bo‘lgan. Dastlabki safar 1458 – 1459 yillarda tahsil maqsadida amalga oshirilgan.¹⁴ Bunda sharqshunos olim shoirning «Majolis un-nafois» asaridagi ikkinchi majlisida keltirilgan quyidagi so‘zlariga asoslanadi: «Ul jamoati azizlar zikridakim, faqir alardin ba’zining mulozamatig‘a kichiklikda yetibmen va ba’zining suhbatig‘a yigitlikda musharraf bo‘libmen». Ushbu majlisda shoir yoshligida uchrashgan Sharofiddin Ali Yazdiy, Abulays Samarqandiy, Shayx Sadruddin Ravosiy, Kamol Turbatiy, Mavlono Lutfiy va u Samarqandda tanishgan shoirlar zikr etilgan. Bundan tashqari, Sulton Husayn Boyqaro 1458 yili Astrabodni egallab, Sulton Abusaid bilan do‘stona munosabatlar o‘rnatgan va uning nomi bilan tilla tanga zarb qilgan. Muarrix Abdurazzoq Samarqandiy esa sulton tomonidan elchi bo‘lib, Astrabodga Husayn Boyqaro huzuriga borgan. Bu davrda shoir 18 yoshlar atrofida bo‘lib, sulton uchun hech qanday xavf tug‘dirgan emas. Ushbu dalillardan kelib chiqib, olim Navoiy Samarqandga dastlab 1458 – 1459 yillari tahsil uchun borgan, degan yangi mulohazani bildirgan edi.

Biz dalillarga qo‘shimcha qilib ayrim dalillarni keltirmoqchimiz. Bartold risolasida 1457 – 1469 yillar voqealari xususida to‘xtalib, Alisherning otasi

¹² Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони (“Тазкират уш-шуаро”дан).Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1981.- Б.178-179.

¹³ Кўрсатилган асар.-Б.181.

¹⁴ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdurasul-eshonboboev-navoi-tarjimai-holiga-doir-yangilik/>

G'iyosiddin Kichkina tarixchi Mirxondning otasi va boshqalar bilan birga, 1458 yili temuriyzoda Mirzo Ibrohim tomonidan Balx shahriga Abusaid huzuriga elchi sifatida borgan deb yozgan edi. Holbuki, navoiyshunoslikda G'iyosiddin Kichkinaning 1452 – 1453 yillari vafot etgani ko'p bora ta'kidlangan. Masalan, «O'zbek adabiyoti tarixi»da o'qiymiz: «G'iyosiddin Kichkina Navoiy taxminan 12 yoshlarda ekanida hayotdan ko'z yumadi. Otasidan yosh yetim qolgan Alisher Abulqosim Bobur xizmatiga kiradi. Bartold G'iyosiddin Kichkina bilan bog'liq ma'lumotni «Habib us-siyar» tarixiy asaridan olgan. O'sha davr tarixchisi Abdurazzoq Samarqandiy esa kitobining «Islom mashoyixlarining sulh tuzish uchun Balx tomonga borganliklari zikri» qismidagi voqeaga batafsil to'xtaladi, biroq nima uchundir Alisherning otasi ismini ko'rsatmaydi.¹⁵

Yuqoridagi mulohazalarni umumlashtirib aytish kerakki, Alisher otasi hayotlik chog'ida va uning ko'magi bilan Samarqandda tahsil uchun yo'l olgan. Ergash Rustamov fikrlariga ikkinchi qo'shimcha sifatida shuni aytish mumkinki, G'iyosiddin Kichkina Abusaidning (ham) mulozimi bo'lgan. Bu haqda «Latoyifnoma» muallifi Faxriy Hirotiy shunday yozadi: «Mirning tarjimai holidan xabardor mo'ysafid tarixchilar va to'g'ri so'zli dunyo ko'rganlar o'z asarlarida shunday keltiradilarkim, Mirga amirlik mansabi merosiydir. Uning otasi Amir Kichkina Sulton Abusaidning xizmatida edi. Garchi muhru mansab bo'lmasa ham katta hurmatga ega edi. Ona tomonidan bobosi Amir Shayx Abu Sa'id Chang Mirzo Boyqaro xonadonida amir ul-umaro edi. Aynan shunday ma'lumotni ikkinchi bir manba, Som Mirzoning «Tuhfai Somiy» asarida ham uchratamiz.

Sharqshunos Ergash Rustamov so'zlariga ko'ra, Navoiyning Samarqandga ikkinchi safari 1467 – 1469 yillarda amalga oshgan. Bu davrda Sulton Abusaid Badaxshonni egallab, hukmdor La'liy va uning o'g'lini o'ldiradi. Navoiyning ular bilan munosabati yaxshi bo'lib, Abusaidga shubha uyg'otmaslik maqsadida hamda yoshlik yillarida mehr – muruvvat ko'rgan shaharga panoh izlab boradi...

Ikkinchidan esa, yuqorida aytganimizdek, Mirzo Bobur «Boburnoma»da

¹⁵ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdurasul-eshonboboev-navoi-tarjimai-holiga-doir-yangilik/>

Ahmad Hojibekni shoirning Samarqanddagi «murabbiy va muqavviysi» deb yozgan. Ahmad Hojibek 1464 yili Samarqand hokimi etib tayinlanadi, bundan o‘n yil muqaddam esa (1455 – 1464 yillarda esa) u Hirot shahri hokimi bo‘lgan. Demak, shoir Ahmad Hojibekni homiy bilib Samarqandga yo‘l olgan». ¹⁶

Muxtasar aytganda, yuqorida zikr etilganidek, shoh Hirotida bandi etilganda, Navoiy yana bir bor shoh bilan uchrashish va suhbatlashish baxtiga muyassar bo‘lgan. Biroq suhbatning tafsilotlari manbalarda keltirilmagan. Albatta ikki shoirning muloqoti – she‘r va shoirlik xususida bo‘lgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Ammo, hamma gap, shoirida katta taassurot qoldirgan bu suhbatning bir umr uning xotirasida muhrlanib qolganida! Yigirma to‘rt yildan so‘ng esa shoh va uning o‘g‘li haqidagi ma‘lumotlar shoirlar tazkirasi – “Majolis un-nafois”da katta ehtirom bilan bitiladi va shohga abadiy haykal qo‘yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Majolisun-nafois. T.: G‘.G‘ulom nomidagi BAN, 1966.-B.30.
2. Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.-B.50.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: O‘qituvchi, 2008.-B. 35.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: Sharq NMAK BT, 2014.-B.578.
5. Bertels Ye. Navoiy. T.: Tafakkur qanoti, 2015.-B.114-115.
6. Rahmon V. Mumtoz so‘z sehri. T.: O‘zbekiston, 2015.-B.14-15.
7. G‘iyosiddin Xondamir. Makorim ul-ahloq. -Toshkent:G‘.G‘ulom nomidagi NMIU-2015.-B.208.
8. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. -Toshkent.: O‘zbekiston, 2013.-B.1077.
9. Navoiy zamondoshlari xotirasida. Tuzuvchi: B.Ahmedov.-Toshkent.:G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1985.-B.224.

¹⁶ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdurasul-eshonboboev-navoi-tarjimai-holiga-doir-yangilik/>

10. Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni. («Tazkirat ush-shuaro»dan). Fors – tojik tilidan B.Ahmedov tarjimasi.-T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1981.-B.188-197.
11. Davlatshohi Samarqandiy. Tazkiratu-sh-shuaro. -Xo‘jand: Noshir, 2015.-S.544.
12. Sirojiddinov Sh. Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik tekstologik tahlili. –T.: “Akademnashr”-2011. –B.326.
13. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
14. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
15. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). –Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
16. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. –Qarshi: Intellect, 2023.-B.262.
17. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdurasul-eshonboboev-navoi-tarjimai-holiga-doir-yangilik/>